

AYOLLAR VA YOSHLARDA MEHNATNI MUHOFAZA QILISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.

Abdullayeva Charos Baxtiyor qizi

«TIQXMMI» MTU, Gidromiliratsiya fakulteti MMTX
yo'nalishi 105-guruh talabasi.

Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna

Ilmiy rahbar:

dotsent, PhD, «TIQXMMI» MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17785976>

Annotasiya

Ushbu maqolada ayollar va yoshlarda mehnatni muhofaza qilishning o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Ayniqsa mehnat davrida inson salomatligi, xavfsiz ish sharoitlarini yaratish, shuningdek, ayollar va yosh ishchilarning fiziologik va psixologik xususiyatlarini inobatga olish zarur. Shuningdek ularni og'ir, zararli va xavfli ishlardan himoya qilish, hamda yoshlarni mehnatga jalb etishda xavfsizlik va tibbiy nazoratlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mehnatni muhofaza qilish, ayollar mehnati, yoshlar mehnati, xavfsizlik, sog'liqni saqlash, mehnat kodeksi.

Аннотация

В статье рассматриваются особенности охраны труда женщин и молодежи. Особое внимание уделяется учету состояния здоровья, созданию безопасных условий труда, а также физиологических и психологических особенностей женщин и молодежи. Также рассматриваются вопросы их защиты от тяжелых, вредных и опасных работ, а также вопросы охраны труда и медицинского надзора при приеме на работу молодежи.

Ключевые слова: Охрана труда, женский труд, труд молодежи, безопасность, охрана здоровья, трудовой кодекс.

Annotation

This article discusses the specific aspects of labor protection for women and young people. It is especially important to take into account human health, the creation of safe working conditions during labor, as well as the physiological and psychological characteristics of women and young workers. It also discusses their protection from heavy, harmful and dangerous work, as well as safety and medical supervision when recruiting young people to work.

Keywords: Labor protection, women's labor, youth labor, safety, health care, labor code.

Insonning mehnat xavfsizligini ta'minlashda ilmiynazariy izlanishlar asosida vujudga kelgan qonunlar, nizomlar, standartlar, ko'rsatmalar, qoidalar va

sanitartexnik me'yorlar hamda ularni o'rganish bo'yicha uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini vujudga keltirish, uni rivojlantirish muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda mehnat muhofazasi – bu tegishli qonun va boshqa me'yoriy hujjatlar asosida amal qiluvchi, insonning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, sihat-salomatligi va ish qobiliyati saqlanishini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy, texnikaviy, sanitariya-gigiyena va davolash-profilaktika tadbirlari hamda vositalari tizimidan iboratdir. Mehnat muhofazasi bo'yicha belgilangan barcha tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1-may 2023-y.), O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi (28-oktabr 2022-y.), «Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun» (22-sentabr 2016-y.), Davlat standartlari, nizomlar va me'yorlar, xavfsizlik texnikasi bo'yicha qoidalar asosida olib boriladi. [6]

Muammoning qo'yilishi: Bugun kunda xotin-qizlar turli sohalarda o'z salohiyatlarini ro'yobga chiqarishlari mumkin. Davlat boshqaruvida ayollar vakillarini ko'paytirish uchun siyosat, iqtisodiyot va jamiyat hayotida yetakchi lavozimlarni egallashga qodir 15 ming nafardan ortiq xotin-qizlardan kadrlar zaxirasi shakllantirildi. Lider ayollar tayyorlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin hozirgi kunda ayollar va yoshlar mehnatini muhofaza qilish tizimida hali ham to'liq hal etilmagan bir qator muammolar mavjud. Amaliyotda ayrim korxonalarda ayollarni og'ir yoki zararli ishlab chiqarish turlariga jalb etish, yosh ishchilarni mehnat sharoitlariga to'liq moslashtirmasdan ishga qabul qilish holatlari uchrab turadi. Bu esa ularning sog'lig'iga, ruhiy holatiga va mehnat unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, ayrim ish joylarida ayollar uchun maxsus yengillashtirilgan ish sharoitlari, tibbiy ko'rik tizimi va gigiyenik talablarga to'liq rioya qilinmaydi. Yoshlar orasida esa mehnat xavfsizligi bo'yicha bilim va ko'nikmalar yetarli emas. Shu sababli, ayollar va yoshlar mehnatini muhofaza qilish tizimini takomillashtirish, xavfsiz ish sharoitlarini yaratish, ularning huquqiy himoyasini kuchaytirish hamda mehnat madaniyatini oshirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot uslubi: Tadqiqot statistik ma'lumotlar yig'ish va ularni tahlil qilishdan iborat.

Natijalar: Har bir davlatning asosiy vazifalaridan biri — fuqarolarining sog'lig'i, hayoti va xavfsizligini ta'minlashdir. Mehnat jarayonida inson salomatligiga ta'sir etuvchi turli xavf omillari mavjud. Shu sababli mehnatni muhofaza qilish tizimi har bir sohada alohida e'tibor bilan amalga oshiriladi. Ayniqsa, ayollar va yoshlar mehnatini himoya qilish masalasi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ayollar mehnat faoliyatida ularning fiziologik va ijtimoiy xususiyatlari

inobatga olinadi. Bu nafaqat ayollarning sog'ligini, balki onalik va bola parvarishini ham himoya qilishga qaratilgan. [5].

Asosiy jihatlar quyidagilardan iborat:

Zararli va og'ir mehnatdan himoya qilish - Ayollarni og'ir yuk ko'tarish, chang, kimyoviy moddalar, radiatsiya, yuqori harorat yoki vibratsiya bilan bog'liq ishlarda ishlatish taqiqlanadi.

Homiladorlik va bola parvarishi davrida imtiyozlar - Homilador ayollar va yangi tug'ilgan bolasi bor ayollar uchun yengillashtirilgan ish tartibi belgilanadi. Ular uchun maxsus dam olish joylari, tibbiy xizmat va qo'shimcha ta'til kafolatlanadi.

Mos ish sharoitlarini yaratish - Ayollar ishlaydigan joylarda gigiyena, yoritish, harorat va tozalik talablari qat'iy nazorat qilinadi.

Ijtimoiy himoya - Ayollarga bola parvarishi uchun to'liq haq to'lanadigan ta'til beriladi. Bu ularning oilaviy va mehnat faoliyatini muvofiqlashtirishga yordam beradi. [4].

Yoshlar, ayniqsa 18 yoshgacha bo'lganlar, mehnat tajribasi va jismoniy rivojlanish darajasi jihatidan to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shu bois ularning mehnatini tartibga solish va himoya qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishidir.[1].

Yoshlar mehnatini muhofaza qilishning asosiy talablari:

Ishga qabul qilish Yoshi - O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga ko'ra, 16 yoshdan boshlab mehnat shartnomasi tuzish mumkin. 15 yoshda esa otanonaning roziligi bilan qisqa muddatli, yengil ishlar bajarish ruxsat etiladi.[2].

Ish vaqti chegarasi - 16-18 yoshdagilar uchun haftalik ish vaqti 36 soatdan, 15-16 yoshdagilar uchun esa 24 soatdan oshmasligi kerak.

Og'ir va xavfli ishlarda ishlatish taqiqlanadi - Yoshlarni tungi, yer osti, yuqori haroratli yoki zararli ishlab chiqarish turlariga jalb etish qat'iy man etiladi.

Tibbiy nazorat - Yosh ishchilar muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib turishlari lozim.[3].

Mehnat xavfsizligi bo'yicha o'qitish - Har bir yosh xodim ish boshlashdan avval mehnat muhofazasi qoidalari bo'yicha maxsus yo'riqnomadan o'tadi.

Bu borada ko'plab qonunlar yaratilgan. Shuningdek, ayollar va yoshlar mehnatini muhofaza qilish quyidagi huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi:

- O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi
- "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari
- Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) konvensiyalari. [6].

Xulosa: Ayollar va yoshlarning mehnatini muhofaza qilish — bu inson huquqlarini ta'minlashning muhim tarkibiy qismidir. Ayollarga va yosh ishchilarga yaratilgan qulay va xavfsiz mehnat sharoiti nafaqat ularning sog'ligini, balki jamiyatning sog'lom kelajagini ham kafolatlaydi. Shu bois korxonalar va tashkilotlar mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qonun talablariga to'liq rioya etishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1."Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonunning yangi taxriri, 23.09.2019.[1]
- 2.O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023. Qodirov R.[2]
- 3.Mehnat xavfsizligi asoslari. – Samarqand: Ilm-ziyo, 2021.[3]
4. Ayollar mehnatining huquqiy himoyasi. – Toshkent: TDYU, 2020[4]
- 5."Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent, 2022[5]
- 6.<https://lex.uz/>[6]

